

Pares gemelos en la órbita de Collatz: reformulación y generalización de una conjetura abierta

Jose Omar del Toro Barroso
joseomardeltorobarroso@gmail.com

23 de marzo de 2026

Resumen

La conjetura de Collatz, también conocida como el problema $3n+1$, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la teoría de números. En este artículo presentamos un descubrimiento experimental: para cada desplazamiento entero positivo d , existen números a tales que a y $a+d$ tienen el mismo número de pasos impares k y la misma suma total de divisiones c , con $c = 2k$. A estos pares los llamamos *pares gemelos de Collatz*. Mostramos evidencia computacional para d hasta 200, y presentamos una reformulación precisa de la conjetura que corrige un error de cuantificación señalado por Luis Fuentes y añade una condición de congruencia necesaria para la construcción. Además, generalizamos la idea a múltiplos enteros $m \geq 2$ y a números racionales $m = p/q \geq 2$, dejando el caso $m = 1$ como problema abierto. Si la conjetura reformulada es cierta, se sigue que existen infinitos ciclos de longitud 2 en la red definida por $k(n) + k(n+d) = c(n)$. Este trabajo es un ejemplo de cómo la exploración computacional y la crítica experta pueden refinar una idea matemática.

1. Introducción

La función de Collatz $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ se define como

$$f(n) = \begin{cases} 3n + 1 & \text{si } n \text{ es impar,} \\ n/2 & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

Para cada n , sea $k(n)$ el número de pasos impares en su órbita hasta llegar a 1, y $c(n)$ el número total de divisiones entre 2. Por ejemplo, para $n = 7$ la órbita es

$$7 \rightarrow 22 \rightarrow 11 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1,$$

con $k(7) = 5$ y $c(7) = 11$. Observamos que $c(7) - k(7) = 6$.

Explorando numéricamente se descubrió que para muchos números n y desplazamientos d se cumple la igualdad

$$k(n) + k(n+d) = c(n). \quad (1)$$

Al profundizar, se observó que los números que satisfacen (1) suelen hacerlo con una propiedad mucho más fuerte: ambos tienen el mismo número de pasos impares k y la suma de divisiones es exactamente el doble:

$$k(n) = k(n+d) = k, \quad c(n) = c(n+d) = 2k. \quad (2)$$

Denominamos a estos pares *pares gemelos de Collatz*. En este artículo presentamos evidencia experimental de su existencia para cada d , y reformulamos la conjetura central tras valiosas observaciones de Luis Fuentes y Richard R Richard, ambos participantes de Rincón Matemático.

2. Descubrimiento experimental

Mediante un programa en Python, se buscaron para cada d desde 1 hasta 200 el menor número a (no necesariamente impar) tal que el par $(a, a + d)$ satisface (2), con un límite superior de 50 000 000 para a . Los resultados fueron concluyentes: para cada d en ese rango se encontró al menos un a . Los datos completos (pares (d, a, k)) están disponibles en el repositorio Zenodo asociado a este artículo, junto con el código fuente de los programas utilizados.

Observamos que algunos números, como 850, 130 y 22, aparecen para varios d distintos, lo que sugiere que ciertos números son especialmente fértiles.

3. Demostración parcial y conjetura reformulada

Para abordar teóricamente el problema, utilizamos la parametrización clásica de los números que alcanzan 1 en la órbita de Collatz (véase [1]).

3.1. Parametrización de números con r pasos impares

Todo número n que en su órbita tiene r pasos impares y c divisiones totales (con $c > r$) se puede escribir de manera única como

$$n = \frac{2^c - S}{3^r}, \quad \text{donde } S = \sum_{i=1}^r 2^{a_i} 3^{r-i}, \quad (3)$$

con $a_1 > a_2 > \dots > a_r \geq 0$ y $c > a_1$.

3.2. Reducción a una diferencia de sumas

Fijemos $r \geq 2$. Queremos encontrar dos números A y B con la misma r y la misma c tales que $B - A = d$. Usando (3), si ambos tienen el mismo c y el mismo r , entonces

$$A = \frac{2^c - S}{3^r}, \quad B = \frac{2^c - T}{3^r},$$

con S y T de la forma $\sum 2^{a_i} 3^{r-i}$ y $\sum 2^{b_i} 3^{r-i}$, respectivamente. La diferencia es

$$B - A = \frac{T - S}{3^r}.$$

Por tanto, la condición $B - A = d$ equivale a

$$T - S = d \cdot 3^r. \quad (4)$$

3.3. Reformulación de la conjetura

En una versión anterior de este trabajo se afirmaba que la igualdad (4) debía cumplirse para cualquier $r \geq 2$. Sin embargo, Luis Fuentes señaló que esto es falso: para $r = 2$ y $d = 1$ no existen secuencias $(a_i), (b_i)$ con $a_i, b_i < 4$ que satisfagan la ecuación. Por tanto, la cuantificación debe corregirse. Además, una observación posterior de Luis Fuentes mostró que la simple existencia de secuencias que cumplan (4) no garantiza que los números A y B construidos a partir de ellas sean enteros; se necesita una condición adicional de congruencia. Esta condición es que $S \equiv 2^{2r} \pmod{3^r}$ (y automáticamente también $T \equiv 2^{2r} \pmod{3^r}$), lo que equivale a que $2^{2r} - S$ sea divisible por 3^r . En los pares gemelos reales, esto se cumple porque $A = (2^{2r} - S)/3^r$ es un número entero. Por tanto, la conjetura debe incluir explícitamente esta condición.

Conjetura 1. *Para cada entero positivo d , existe un número natural r (que depende de d) y dos sucesiones estrictamente decrecientes de enteros no negativos*

$$(a_1, a_2, \dots, a_r), \quad (b_1, b_2, \dots, b_r)$$

tales que:

1. $a_i, b_i < 2r$ para todo $i = 1, \dots, r$,
2. $\sum_{i=1}^r (2^{a_i} - 2^{b_i}) 3^{r-i} = d \cdot 3^r$,
3. $\sum_{i=1}^r 2^{a_i} 3^{r-i} \equiv 2^{2r} \pmod{3^r}$.

La condición (3) es equivalente a que el número $A = (2^{2r} - S)/3^r$ sea entero, y por (4) también lo será B . Con estas condiciones, la construcción de los pares gemelos es válida.

3.4. Construcción de los pares gemelos a partir de la conjetura

Supongamos que la Conjetura 1 es cierta. Entonces, para un d dado, elegimos el r correspondiente y las secuencias $(a_i), (b_i)$ que satisfacen (5) y la congruencia. Tomamos $c = 2r$ (lo cual es posible porque $a_i, b_i < 2r$) y definimos

$$S = \sum_{i=1}^r 2^{a_i} 3^{r-i}, \quad T = \sum_{i=1}^r 2^{b_i} 3^{r-i},$$

$$A = \frac{2^c - S}{3^r}, \quad B = \frac{2^c - T}{3^r}.$$

Por (4), tenemos $B - A = d$. Además, A y B tienen exactamente r pasos impares y $c = 2r$ divisiones, por lo que satisfacen (2). Así obtenemos un par gemelo $(A, A + d)$.

3.5. Existencia e infinitud

De la construcción anterior se deduce inmediatamente:

Teorema 1. *Si la Conjetura 1 es cierta, entonces para cada entero positivo d existe al menos un par gemelo $(a, a + d)$ con $k(a) = k(a + d) = r$ y $c(a) = c(a + d) = 2r$, donde r depende de d .*

Para afirmar que existen *infinitos* pares para un mismo d necesitaríamos una versión más fuerte:

Conjetura 2. *Para cada entero positivo d existen infinitos valores de r (todos ellos con sus correspondientes secuencias) que satisfacen las condiciones de la Conjetura 1. En consecuencia, habría infinitos pares gemelos para ese d .*

La evidencia computacional sugiere que esto podría ser cierto (por ejemplo, para $d = 1$ encontramos un par con $r = 22$, y probablemente existan otros con r mayores), pero no se deduce de la conjetura base.

3.6. Generalización a otros múltiplos enteros

Sea $m \geq 2$ un número entero. Si la Conjetura 1 es cierta, entonces para cada d y para cada m entero existe al menos un par $(a, a + d)$ con

$$k(a) = k(a + d) = r, \quad c(a) = c(a + d) = mr,$$

donde r es el mismo valor que satisface (5) para ese d . Basta tomar $c = mr$ en la construcción anterior, ya que $a_i, b_i < 2r \leq mr$.

Conjetura 3. *Si la Conjetura 1 es cierta, entonces para cada d y cada entero $m \geq 2$ existe al menos un par gemelo generalizado con $c = mk$.*

3.7. Extensión a números racionales

Para un número racional $m = \frac{p}{q} \geq 2$ (con p, q enteros positivos), la condición $c = mk$ equivale a $qc = pk$. Para que c sea entero, k debe ser múltiplo de q . Escribamos $k = qr'$, y entonces $c = pr'$. La condición $a_i, b_i < c$ se convierte en $a_i, b_i < pr'$. Así, podemos formular una conjetura análoga:

Conjetura 4. *Para cada d y cada racional $m = \frac{p}{q} \geq 2$, existe al menos un par $(a, a + d)$ con $k(a) = k(a + d) = qr'$, $c(a) = c(a + d) = pr'$, y con secuencias que cumplen una condición similar a (5) pero con la cota $a_i, b_i < pr'$ y la congruencia $S \equiv 2^{pr'} \pmod{3^{qr'}}$.*

Esta conjetura no se deduce directamente de la base, pero la evidencia computacional (por ejemplo, para $m = 7$, que es entero, ya hemos encontrado ejemplos) sugiere que podría ser cierta. Los datos para $m = 7$ y otros valores pueden consultarse en el repositorio Zenodo.

3.8. El caso $m = 1$

La condición $c = k$ (es decir, $m = 1$) queda como problema abierto, pues exigiría la cota más restrictiva $a_i, b_i < k$ en (5) y una congruencia análoga con 2^k módulo 3^k . No se dispone de evidencia computacional suficiente y probablemente sea falso en general, aunque no se descarta la existencia de algunos casos particulares.

4. Consecuencias y preguntas abiertas

Independientemente de la demostración, la evidencia experimental es clara: los pares gemelos existen. Esto abre nuevas preguntas:

- ¿Existe una fórmula cerrada para el mínimo a de cada d ? Los valores de la tabla sugieren un crecimiento irregular.
- ¿Qué caracteriza a los puntos de encuentro? Números como 850, 130 y 22 aparecen repetidamente.
- ¿Puede esta estructura ayudar a demostrar la conjetura original de Collatz?
- ¿Quién será capaz de demostrar la Conjetura 1 o la Conjetura 2?
- ¿Existen ejemplos para $m = 1$? Si no, ¿puede demostrarse su imposibilidad?

Esperamos que esta reformulación y generalización motiven a otros investigadores a abordar el problema.

Agradecimientos

El autor agradece profundamente a Luis Fuentes, administrador de Rincón Matemático, por su detallada revisión y por señalar el error de cuantificación en la versión original, así como por indicar la necesidad de la condición de congruencia. También agradece a Richard R Richard por sus valiosas observaciones y sugerencias. Asimismo, agradece a los demás participantes de Rincón Matemático por sus comentarios y discusiones.

Referencias

- [1] J. C. Lagarias, *The $3x+1$ problem: An annotated bibliography (1963–1999)*.

A. Datos computacionales

La lista completa de pares gemelos para d hasta 200 (con $a \leq 5 \times 10^7$) y los ejemplos para distintos valores de m (como $m = 3$ y $m = 7/2$) están disponibles en el repositorio Zenodo asociado a este artículo, junto con el código fuente de los programas utilizados.